

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. — Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — 2023-yil tahriri.
3. Oila kodeksi, 1998-yil (so‘nggi o‘zgartirishlar bilan).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-fevraldagi farmoni.
5. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, 2016-yil.
6. O‘zbekiston Respublikasi Sotsiologiya instituti hisobotlari, 2022.
7. BMT UNFPA O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari, 2023.
8. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch”. — Toshkent, 2008.
9. Navoiy A. “Mahbub ul-qulub”. — Toshkent, 1983.
10. Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi ma’lumotlari, 2024.

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALALABALARIDA KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKA FANIDAN AMALIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI

Jalolov Ilxomjon Azamjonovich

Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talalabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, ularning klinik sharoitlarda qo'llaniladigan texnikalar va metodlarni mukammal o'zlashtirishlari uchun zarurdir, ko'p qirraliligi va yo'nalganligini adekvat ravishda ifodalash imkonini beruvchi tanlov, metodologik asos (yondashuv) zarurati vaziyati oldiga qo'yadi.

Kalit so'zlar. Kompetensiya, texnologiya, metod, interfaol metodlar, loyiha, debat, amaliy ko'nikma.

Аннотация. Развитие практических навыков по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика» у студентов медицинских высших учебных заведений является необходимым условием для глубокого освоения техник и методов, применяемых в клинических условиях. Многоаспектность и направленность данного процесса требуют выбора адекватной

методологической основы (подхода), позволяющей полно и корректно отражать содержание подготовки.

Ключевые слова: компетенция, технология, метод, интерактивные методы, проект, дебаты, практический навык.

Annotation. Developing practical skills in the subject of Clinical Laboratory Diagnostics among students of medical higher education institutions is essential for their comprehensive mastery of the techniques and methods used in clinical settings. The multidimensional nature and direction of this process require the selection of an appropriate methodological basis (approach) that allows for an adequate and accurate representation of its content.

Keywords: competence, technology, method, interactive methods, project, debate, practical skill.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, ularning klinik sharoitlarda qo'llaniladigan texnikalar va metodlarni mukammal o'zlashtirishlari uchun zarurdir. Amaliy ko'nikmalar - jarrohlik protseduralari, nogironlarni reabilitatsiya qilish, diagnostika va muolajalarni samarali o'tkazish uchun muhim ahamiyatga ega.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar katta rol o'ynaydi. Darslar va amaliy mashg'ulotlar interaktiv, iloji boricha real hayot sharoitlariga yaqin bo'lishi kerak. Praktik mashg'ulotlar va simulyatsiya vositalaridan foydalanish, talabalar uchun tajribani real vaqt rejimida olish imkonini beradi.

Yangi texnologiyalar, jumladan virtual va simulyatsiya mashg'ulotlari, talabalar uchun travmatologiya fanini o'rganishda samarali yordamchi vosita bo'lishi mumkin. Bu usullar talabalarni real sharoitlarga tayyorlashda yordam beradi va xavfsiz muhitda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda nazariy bilimlarning o'rni katta. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha mukammal bilimlarga ega bo'lishlari

va ular o'z ishlarida to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun nazariy bilimlar asosida ishlashlari kerak.

Shu tarzda, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali pedagogik metodlar va resurslar zarur. Tibbiyot sohasida sifatli mutaxassislarni tayyorlashda bu masala muhim pedagogik yondashuvlarni talab qiladi.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari - bu talabalarning nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga samarali tarzda tatbiq etishlarini ta'minlashga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda turli didaktik usullar va metodlarni qo'llash orqali talabalar amaliy ko'nikmalarni o'rganadi va mustahkamlaydi.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun mustahkam didaktik asoslari S.P Mironov tadqiqotlarida o'z aksini topadi[58; 69-b.]. (1-rasm).

1. "Keys-texnologiyalari" va vizual vositalariga asoslangan kurslar. Bu holatlarda vizual aloqa vositasi hisoblanadi. Vizual vositalar orqali tahsil oluvchilar o'quv materialini oladilar va yozma hisobotlarni va mustaqil bajarilgan ishlar va vazifalar natijalarini jo'natishadi.

1-rasm. Amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishning bugungi kungacha shakllantirilgan besh turi. (S.P.Mirinovning ilmiy qarashlariga ko'ra)

2. "Operatsiya" kurslari. O'qitish jarayonida davolash kurslari jadvaliga

integrallashtiriladigan va bu bilan o'quv dasturlarini to'ldiradigan o'quv operatsiya kurslari qo'llaniladi. Vizual vositalar orqali ikki tomonlama aloqa sifatida qo'llaniladi. Ular orqali tahsil oluvchilar o'qituvchilardan yordam oladilar va hisobot materiallarini egallaydilar [70].

3. O'quv telekonferensiyalari va video-konferensiyalari. O'quv jarayonida konferensiyalarning ushbu ikki turi ko'p hollarda birlashtiriladi: telekonferensiyalar o'quv faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida nazariy materialni, audio va videokonferensiyalarni translyatsiya qilish uchun qo'llaniladi[70].

4. Kompyuterda o'qitadigan tizimlar asosidagi kurslar. Odatda o'quv-metodik majmua tarkibiga kiradigan o'quv rejalari, didaktik materiallardan iborat elektron o'quv nashrlari bilan talabalar o'z kompyuterlarida muxtor tarzda yoki bevosita Internet tarmog'ida ishlashlari mumkin. Ikki tomonlama aloqani amalga oshirish uchun elektron pochta va telekonferensiyalar keng qo'llaniladi[70].

5. Internet-kurslar. Bu holda, masofaviy ta'lim Internet tarmog'ida ikki tomonlama aloqani amalga oshirish uchun interfaol Veb-darsliklar, elektron pochta, ommaviy jo'natish ro'yxatlari, chatlar va telekonferensiyalar, kompyuter modellari va simulyatsiyalardan foydalangan holda tashkil etilgan[133].

Bugungi kunda "keys-texnologiyalari" va AKT vositalari asosidagi kurslar, Internet kurslar o'qitishning eng ko'p tarqalgan texnologiyalari hisoblanadi. Bu ushbu texnologiyalarning nisbatan qimmat emasligi, biroq shu bilan birga, har qanday hajm va turdagi axborotni har qanday masofaga tezkor jo'natish; elektron pochta yordamida axborotni kompyuter xotirasida uzoq vaqt saqlash; axborotni tahrir qilish, chop etish va hok. imkoniyati; axborotning turli manbalaridan Internet tarmog'i orqali foydalanishning imkoniyati (masofadagi ma'lumotlar bazasiga, ko'p sonli konferensiyalarga va hok.); o'qituvchi va o'qitiladigan kursning boshqa ishtirokchilari bilan dialogda interfaollik va ikki tomonlama aloqa imkoniyati; telekommunikatsion loyihalar, konferensiyalarni tashkil etish imkoniyatini kiritish mumkin bo'lgan bir qator afzallik jihatlari ega ekanligi bilan shartlangan[63].

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, bemorlarni jarohatlaridan va

travmalaridan keyin davolash, tiklash, hamda qayta tiklash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalardir. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida klinik laborator diagnostika fanidan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida yuqori darajada tezkor va aniq qarorlar qabul qilish, eng zamonaviy tibbiy usullarni bilish, va bemorning holatini yaxshilash uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni qo'llashni taqozo etadi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Dorn D. The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U. S. Labor Market. American Economic Review. 103(5). August 2013. P. 1553–1597.
2. Frey C. B., Osborne M. A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Oxford: University of Oxford, 72 p.
3. Mijares Illiana. Blended learning: Are we getting the best from both worlds? Literature Review for EDST [Электронный ресурс]. (дата обращения: 03.08.2014).
4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. — Волгоград: Изд-во «Перемена», 1995. — 152 с.

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR VA TA'LIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

Sadikova Asila Baxtiyor qizi

O'ZJOKU Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Mushtariy Botirova Zokir qizi

O'ZJOKU Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi

2-bosqich talabasi

mushtariybotirova22@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarning ta'lim sohasiga ta'siri tahlil qilinadi. Konstitutsiyaning tahrirlangan va avvalgi tahrirlanmagan variantlarida ta'lim sohasidagi normalar, o'zgarishlar tahlil qilinadi. Bu bosh qomusnomamizning ichidagi modda, bob va bo'limlar misolida o'rganib chiqiladi. Natijada ta'lim